

МОБИЛИЗАЦИОННАЯ ПОДГОТОВКА ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ СССР И США К ПРИМЕНЕНИЮ ПРОТИВНИКОМ ЯДЕРНОГО ОРУЖИЯ НАКАНУНЕ КАРИБСКОГО КРИЗИСА

УДК 94(47).084.9

А.В. БУДАНОВ

«Холодная» война формально завершилась в 1991 году, но противостояние России и Западных стран сохраняется до сих пор, пример чему – расширение НАТО на Восток. Для адекватной оценки и преодоления подобных угроз важно изучить причины и принципиальные основы возникшего противостояния. Сформировались они в период становления ракетно-ядерного вооружения в конце 1950-х начале 1960-х гг. Цель статьи состоит в анализе мобилизационной подготовки сверхдержав к ядерной войне – важной составляющей системы военно-политического противостояния сверхдержав.

Угроза ядерной войны заставляла сверхдержавы создавать планы по преодолению возможных последствий применения оружия массового поражения. Стороны взаимно следили друг за другом в этом вопросе. В 1957 году Н.С. Хрущев получил доклад о мобилизационных планах США на случай войны, подготовленный с учетом данных разведки работниками Госплана СССР В.Володиным, С.И. Семиным и др. под руководством М.В. Хруничева и А.Н. Косыгина. Американцы разработали два варианта плана: без нападения на США и при нападении на США. План действий в случае нападения на США был изложен в военно-мобилизационном приказе № УП-7, изданном Управлением мобилизации граждан на оборону при президенте США. Этот документ являлся новым шагом в развитии военно-мобилизационной работы в США и отменял предыдущий приказ от 25 мая 1952 года «О мобилизационной базе». Издание нового документа демонстрировало признание США новых достижений Советского Союза в развитии ракетно-ядерных сил и других современных видов стратегических вооружений.

К этому времени в США понимали, что СССР уже способен доставить на территорию Америки ядерные боеприпасы.

В случае нападения на США военные учреждения и ведомства страны получали чрезвычайные полномочия по контролю над производством и материалами, заработной платой и ценами, людскими ресурсами, транспортом, добычей угля, нефти и другими определяющими сферами экономики страны. Вводились принципы плановой экономики. В радиусе от 80 до 480 км от столицы создавались специальные защитные сооружения для эвакуации правительственных учреждений.

В США было создано Управление гражданской мобилизации на оборону, уделявшее главное внимание противовоздушной обороне, подготовке населения к ней, строительству бомбоубежищ. Был учрежден совет по поддержке оборонных предприятий. Создавался запас стратегических материалов (алюминия, олова, вольфрама, цинка, свинца, промышленных алмазов, слюды, ванадия, асбеста, графита и др.) на трехлетний период. Этот план был выполнен в США к 1957 году на 75%. В случае применения ядерного оружия была разработана программа восстановления производства основных видов вооружений через 6 месяцев, а в авиационной промышленности – через 2–3 месяца. Сроки были заметно сокращены, так как в предыдущие годы был установлен срок в 1,5–2,5 года. Стратегические бомбардировщики, вооруженные атомными бомбами, средства противовоздушной обороны и управляемые снаряды должны были быть восстановлены в первую очередь, так как считалось, что в СССР трудно создать эффективную систему противовоздушной обороны из-за обширных и малозаселенных пространств. Планировалось создание дополнительных производственных мощностей в удаленных местностях с рассредоточением и защитой их от диверсий.

Были внедрены и другие элементы государственного планирования. Руко-

водство этой сферой осуществлял Совет по поддержке оборонных предприятий, в который входили представители Министерства обороны, Министерства торговли, Комиссии по атомной энергии, Администрации общих служб, Администрации мелких фирм. Сфера деятельности комиссии была довольно обширна. Двенадцать тысяч предприятий от самых крупных до мелкой промышленности получали план производства необходимых стране товаров на случай начала войны. Эти предприятия в экстренном случае автоматически получали государственный заказ. Для них также разрабатывались мобилизационные планы производства, предусматривалось наличие запаса наиболее важных изделий и деталей для военной техники. Органы государственной власти осуществляли контроль над этой деятельностью предприятий [5, л. 30–38].

В результате серьезного государственного вмешательства в сферу деятельности частного бизнеса, связанную с необходимостью наращивать военный потенциал для реализации внешнеполитических амбиций и предотвращения военных угроз, в стране в годы президентства Д. Эйзенхауэра (1953–1961) окончательно сформировался военно-промышленный комплекс. Об опасности этой новой и влиятельной силы Эйзенхауэр высказался в своей прощальной речи. Он отмечал: «Этот конгломерат огромного военного истеблишмента и крупной индустрии вооружений является чем-то новым в американской жизни. Экономическое, политическое, даже духовное влияние такого союза ощущается в каждом городе, в каждом здании администрации штата, в каждом ведомстве федерального правительства... В наших правительственных структурах мы должны быть начеку... Лишь бдительное и информированное гражданское общество может настоять на разумном сочетании огромной индустриальной и военной машины с нашими мирными методами и целями, с тем, чтобы безопасность и свобода могли совместно процветать» [6]. Таким образом, американский военно-промышленный комплекс представлял собой продукт сращивания государственного аппарата, военной элиты и бизнеса. В результате получилась довольно агрессивная социальная структура, принципы которой основывались на военных устремлениях как основе своего существования (так как военные наиболее влиятельны, когда есть угроза войны; тогда же возрастают прибыли предприятий, по-

лучающих оборонный заказ). Эйзенхауэр, как показала практика, не преувеличивал опасность. Уже через год мир оказался на грани уничтожения цивилизации в результате ядерной войны, поводом для нее мог стать Карибский кризис. И вина в этом кризисе лежит в равной степени на руководстве обеих великих держав.

В СССР в отличие от США политическое руководство страны, представленное в ЦК КПСС и Совете Министров СССР, не допускало до принятия ключевых политических решений высшие военные чины и руководителей оборонных отраслей промышленности. Они, как правило, не входили в состав ЦК КПСС. Их голос был скорее совещательным, чем решающим. Военные и промышленные руководители СССР имели между собой разногласия: военные хотели постоянно обновлять технику, а руководители промышленности – производить по госзаказу уже отработанные образцы, чтобы стабильно выполнять план производства и получать поощрения. Сраживания этих групп не произошло. К тому же до середины 1970-х гг. СССР был вынужден постоянно догонять США в производстве стратегических вооружений, «держат оборону». Даже Карибский кризис был во многом спровоцирован установкой США в 1961 году в Турции ракет средней дальности «Юпитер», угрожавших городам в западной части Советского Союза и даже Москве. Ответным шагом стала установка ракет на Кубе, в качестве оборонительного мероприятия СССР. Не случайно демонтаж американских ракет в Турции и Италии был одним из основных требований СССР при разрешении кризиса. Поэтому систему производства военной продукции в СССР логичнее называть оборонно-промышленным комплексом.

Военная угроза влияла на процесс реформирования системы государственного управления в СССР. Весной–летом 1957 года в СССР ликвидировалось большинство промышленных министерств, взамен которых в экономических административных районах (зачастую совпадали с границами областей) создавались Советы народного хозяйства (совнархозы), руководившие промышленностью регионов (за исключением атомной промышленности, которая сохранялась в подчинении Министерства среднего машиностроения). Такая реформа с военно-стратегической точки зрения была удобна тем, что не позволяла одним ударом уничтожить все руководство промышленностью, которое теперь было рас-

средоточено по стране. Этого же стремились достичь американцы, желая рассредоточить мобилизационные производства по удаленным районам США.

В СССР 18 июня 1957 года Совет Министров принял Постановление «Об организации мобилизационной работы в связи с перестройкой управления промышленностью и строительством», согласно которому на Госплан СССР возлагалась разработка проектов ежегодных мобилизационных планов народного хозяйства СССР на первый год войны; перспективных планов развития мобилизационных мощностей для производства военной техники и имущества (сырья, материалов, оборудования, изделий) для Министерства обороны и Министерства внутренних дел СССР, Министерства транспортного строительства, КГБ при Совете Министров СССР. Учитывалась также подготовка сельского хозяйства, транспорта, электростанций и здравоохранения. Большое внимание уделялось развитию местной противовоздушной обороны, так как ожидалось, что американцы доставят ядерное оружие с помощью стратегических бомбардировщиков. Планы согласовывались со странами, входившими в Организацию Варшавского договора.

Советы министров союзных республик, министерства и ведомств СССР, государственные комитеты разрабатывали аналогичные годовые и перспективные мобилизационные планы для совнархозов и подведомственных предприятий, на основе данных Госплана СССР и проектов, составленных совнархозами и подведомственными предприятиями. Особая ответственность за мобилизационную подготовку оборонной промышленности возлагалась на оборонные государственные комитеты: авиационной, оборонной, радиотехнической, судостроительной, а также химической (в отношении снаряжения боеприпасов, средств химической защиты, ракетного и самолетного горючего, окислителей) промышленности. За мобилизационную подготовку подведомственных отраслей на случай войны были также ответственны министерства сельского хозяйства, путей сообщения, морского флота, связи, электростанций, здравоохранения. Во всех указанных управленческих структурах на подведомственных им предприятиях, уч-

реждениях и организациях создавались самостоятельные мобилизационные органы (управления, отделы, сектора, группы или ответственные исполнители – в зависимости от объема работ), осуществлявшие эту работу [5, л. 8].

Постановление Совета Министров СССР от 10 августа 1957 года «Об оборонных отраслях промышленности» возлагало на совнархозы следующие задачи: наращивание мобилизационных мощностей предприятий оборонных отраслей промышленности, разработка проектов мобилизационных планов с учетом максимального использования в особый [военный] период мощностей других предприятий данного экономического района для производства военной техники [1, л. 21–22.]. На предприятиях часть оборудования, сырья и материалов консервировались на случай войны, что создавало дополнительные трудности: необходимость поиска свободных помещений, отвлечение части ресурсов от производственного процесса.

На мобилизационные органы в обязательном порядке возлагалась также разработка мероприятий по местной противовоздушной обороне. Мобилизационное планирование охватывало все важнейшие звенья управления обществом от центральных органов власти до конкретных предприятий.

Финансирование осуществлялось государством через специальные статьи расходов бюджета. Например, Челябинскому горисполкому на мобилизационную подготовку в 1957 году из бюджета Совмина РСФСР было выделено 2 млн 931 тыс. руб. Большая часть этих средств выделялась на организацию объектов местной противовоздушной обороны, строительство бомбоубежищ, приспособление помещений для их возможного переоборудования под госпитали и т.д.* [3, л. 31, 34].

В нашей стране были разработаны планы оказания помощи городам в случае поражения их атомным и термоядерным оружием. 31 мая 1957 года вышло соответствующее Постановление Совета Министров РСФСР № 502–12. Подписавший его председатель Совмина М.А. Яснов имел опыт руководства строительством оборонительных сооружений вокруг Москвы и аварийно-восстановительной служ-

* По причине засекреченности в центральных архивах фондов, содержащих советское законодательство по оборонным вопросам, исследователи вынуждены ссылаться на документы рассекреченных фондов региональных архивов, в которых имеются копии постановлений центральных органов власти, направленные в те годы для исполнения местным органам власти.

бой местной противовоздушной обороны (МПВО) в годы Великой Отечественной войны. В этом документе все города РСФСР делились на четыре группы МПВО: особую, первую, вторую и третью. В случае поражения городов ядерным оружием службы МПВО должны были оказать помощь выжившим: разместить их в специальных госпиталях; обеспечить пострадавших одеждой; питанием и санитарно-хозяйственным; обеспечить санитарную обработку населения в специальных обмывочных сооружениях; выделить автотранспорт для работы в пострадавших городах и эвакуации населения. При этом в каждом городе формировались специальные команды: спасательные, медицинские, восстановительные. Ответственным за обеспечение медицинской части плана был министр здравоохранения РСФСР С.В. Курашов. Начальником МПВО республики – министр внутренних дел РСФСР Н.П. Стаханов [3, л. 48–49]. Для каждого города устанавливался состав и количество специальных команд, определялось место строительства загородного хранилища медицинского и аварийно-спасательного имущества, помещения которого могли бы быть использованы под эвакуационные госпитали. Прописывалось: в какие пораженные ядерным оружием города и в каком количестве эти спасательные службы должны быть направлены. Например, отряды города Челябинска и области планировалось направить в экстренном случае для помощи в город Молотов в количестве 41 отряда первой медицинской помощи (ОПМ), 37 медицинских бригад сопровождения (МБС), 3 группы специальной медицины (ГСМП). В город Омск и Свердловск планировалось направить по 2133 (2433 для Свердловска) работников милиции, 41 ОПМ, 41 МБС, 3 ГСМП, а также противоэпидемический отряд. Медицинские силы авиаотрядами направлялись также в города: Сталинск, Куйбышев, Ленинград, Молотов, Москву (районы Кунцево, Люблино, Перово, Тушино, Бабушкина), Новосибирск, Казань, Ижевск. Аналогично был организован список отрядов и их маршруты для других городов РСФСР. Были сделаны расчеты о возможном количестве пораженного населения, на основе которых был составлен план строительства госпиталей и складирования специального имущества [3, л. 50–58].

В 1958 году было принято решение создать службы аварийно-спасательных и восстановительных работ МПВО. Соответ-

ствующее Постановление № 149-15 было издано Совмином РСФСР 19 февраля 1958 года. Подобные службы создавались при Советах Министров автономных республик, при областных, краевых и городских Советах депутатов трудящихся совместно с совнархозами, а на селе – на базе совхозов, машинно-тракторных и мелиоративных станций. Основой для их создания становились строительные и монтажные организации независимо от их ведомственной принадлежности. Возглавила эту систему служба аварийно-спасательных и восстановительных работ МПВО при Министерстве строительства РСФСР. Руководителем ее был назначен министр строительства Н.А. Дыгай, руководителями на местах – заместители председателей совнархозов или советских учреждений по строительству, руководителями отдельных подразделений – начальники структур, на базе которых они были созданы (например, строительных трестов). В военное время сотрудники службы переводились на казарменное положение. Их задачей был поиск уцелевших бомбоубежищ и помощь в эвакуации населения из них, восстановление коммунального хозяйства пораженных территорий, снабжение пострадавших городов водой, восстановление инфраструктуры [4, л. 60–66].

На основании совместного Постановления ЦК КПСС и Совета Министров СССР от 13 мая 1958 года № 527–251 строительные организации совнархозов и советских учреждений привлекались к сооружению в городах объектов ПВО, а также жилья для военных, несущих службу на них [2, л. 67].

Однако в проведении мобилизационной подготовки в СССР имелись и значительные недостатки, связанные в первую очередь с ограниченностью ресурсов общества и государства. Например, во многих городах приспособление зданий под возможные госпитали (обычно школ и больниц, где проводились дополнительные строительные работы, совершенствовалась вентиляция) осуществлялось медленно. В Тульской области из 34 зданий было приспособлено 9, Саратовской из 50–6, Пензенской из 53–18, Ульяновской из 35–21 и т.д. Не везде выполнялись планы создания мобилизационных ресурсов медицинского оборудования и медикаментов, так как перечень их был весьма внушителен и требовал значительных средств [3, л. 98].

В противоречие с соображениями военной безопасности вступала также задача массового жилищного строительства, начавше-

гося в период хрущевской оттепели. Для его удешевления пришлось временно отказаться от обязательного строительства бомбоубежищ в жилых, культурно-бытовых, учебных, административных сооружениях. Эти нормативы вводились секретным постановлением Совета Министров СССР от 6 февраля 1957 года № 152–72 «О сроках проведения инженерно-технических мероприятий МПВО» [3, л. 11]. Однако бомбоубежищ заметно не хватало. Например, обеспеченность населения в Карельской АССР составляла 25,4 %, в Чечено-Ингушской – 22,3 %, Астраханской области – 21,3 %, в городе Горький – 39 %. В целом на 1 января 1957 года план строительства новых бомбоубежищ был выполнен на 32% [3, л. 131–132].

В Постановлении Совмина РСФСР «О повышении готовности МПВО к защите населения, пищевого сырья, продовольствия, водопроводов и источников водоснабжения от бактериологического оружия» от 7 мая 1958 года также отмечалось, что новые пищевые склады строятся без учета требований защиты их от средств массового поражения, бактериологические и вирусологические лаборатории нередко размещались в непригодных помещениях. Министерство здравоохранения РСФСР вместо запланированного в 1955–1956 годы строительства 88 санитарно-эпидемиологических станций построило только 3. Противозидемические отряды недостаточно обеспечены имуществом и плохо подготовлены. Для защиты источников водоснабжения от бактериологического оружия правительством было решено до конца 1959 года загерметизировать все резервуары с питьевой водой и усилить режим охраны, оборудовать все ответвления от водопроводов обратными клапанами, создать трехмесячные запасы хлора и коагулянтов, подготовить бани, душевые и прачечные к проведению обеззараживания и т.д. Разрабатывались также мероприятия по герметизации автотранспорта для перевозки продовольствия в зонах поражения. Однако средств и сил на эти мероприятия не хватало, и решение проблемы затягивалось [4, л. 117–122].

Общество подготавливалось к возможной войне через систему ДОСААФ и

Общество Красного Креста, которым было поручено обязательное обучение населения по 22-часовой программе «Готов к ПВО». Однако этот процесс постоянно срывался. Например, в 1957 году план подготовки населения был выполнен в Орловской области на 34%, Псковской – 54%, Курганской – 56%, Новосибирской – 56%, Бурят-монгольской АССР – 56%, Марийской АССР – 57%, Мордовской АССР – 63%, Приморском крае – 76% [4, л. 48–49].

Система мобилизационной подготовки органов государственной власти и общества СССР, созданная в ходе реформ второй половины 1950-х гг., базировалась на командно-административных методах управления и была ресурсозатратной. В случае ядерной войны она предусматривала значительные потери в народном хозяйстве и жертвы среди мирного населения. В этих условиях вывод ракет с Кубы в ходе Карибского кризиса был обоснованным.

В результате исследования обеих систем мобилизационной подготовки можно сделать вывод, что в СССР и в США мобилизационная подготовка осуществлялась на основе строго и всеобъемлющего государственного планирования. В советском государстве и обществе это не вызвало системных перемен в управлении, так как мобилизационность и экономические затраты были изначально признаком советской системы власти.

В США же до «холодной» войны экономика и система управления были основаны на принципах либерализма. Мобилизационное планирование было опасно для базовых принципов американского общества и системы государственного управления, основанных изначально на принципах политического и экономического либерализма. Внешнеполитические амбиции политиков и военных объединились со стремлением к получению сверхприбылей со стороны частного бизнеса, получавшего госзаказ. В результате в стране сформировалась агрессивная структура – военно-промышленный комплекс. В США стали возрастать милитаристские и империалистические устремления, влияние которых проявляется в агрессивной внешней политике страны и в наши дни.

1. ОГАЧО. Ф. Р-1613. Оп. 1. Д. 15.

2. ОГАЧО. Ф. Р-1613. Оп. 1. Д. 99.

3. ОГАЧО. Ф. Р-220. Оп. 17. Д. 23.

4. ОГАЧО. Ф. Р-220. Оп. 17. Д. 26.

5. РГАЭ. Ф. 4372. Оп. 76. Д. 237.

6. Эйзенхауэр, Д. Прощальное обращение к нации [Электронный ресурс] / Д. Эйзенхауэр. – Режим доступа: www.coldwar.ru/eisenhower/farewell-address.php (дата обращения: 20.09.2010 г.)